

ПРАВОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K 19

SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджується актуальне питання здійснення контролю в системі вищої освіти. Ґрунтовно, на основі аналізу значної джерельної бази, проаналізовано поняття контролю в системі вищої освіти. На думку автора, Закон України «Про освіту», увібрав у себе зміни українського законодавства у напрямку євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном. У статті проведено аналіз принципів та етапів контролю за якістю вищої освіти в Україні. Автор стверджує, що прийняття нового Закону України «Про освіту» сприятиме розширенню функцій контролю у сфері вищої освіти.

Ключові слова: контроль, якість вищої освіти, контроль в системі вищої освіти; вищі навчальні заклади, Закон України «Про освіту».

Annotation. Today, in front of all participants in the educational process, there is a problem of improving the quality of education, its adaptation to life realities: economic, social, cultural, demographic, etc. The Ukrainian higher school, identifying the main ways of its reforms, entered into the period of practical assessment of its own mentality, formed traditions in the field of forms and methods of teaching, control of the quality of knowledge, verification of their adequacy to the goals, tasks, level of development of the universal, material and technological culture of society. The current legislation in the field of education requires significant changes in the control over the quality of education, in particular higher education, and will promote the further development of both independent Ukraine and its people, in particular at the scientific, economic and spiritual levels. The article deals with the actual issue of control in the system of higher education. Thoroughly, on the basis of analysis of a significant source base, the concept of control in the system of higher education is analyzed. According to the author, the Law of Ukraine «On Education» incorporates changes in Ukrainian legislation in the direction of European integration processes, as well as the positive experience of exercising control in the system of higher education abroad. The article analyzes the principles and stages of control over the quality of higher education in Ukraine. The author states that the adoption of the new Law of Ukraine «On Education» will promote the expansion of control functions in the field of higher education.

Keywords: control, quality of higher education, control in the system of higher education; higher educational institutions, the Law of Ukraine «On Education».

Вступ

Сьогодні перед усіма учасниками освітнього процесу стоїть проблема підвищення якості освіти, її адаптації до життєвих реалій: економічних, соціальних, культурних, демографічних тощо. Українська вища школа, визначаючи основні шляхи своїх реформ, вступила в період практичної оцінки власного менталітету, сформованих традицій в області форм і методів навчання, контролю якості знань, перевірки їх адекватності цілям, задачам, рівню розвитку загальнолюдської, матеріальної і технологічної культури суспільства. Чинне законодавство у сфері освіти потребує суттєвих змін щодо здійснення контролю за якістю освіти, зокрема вищої, та сприятиме подальшому розвитку як незалежної України, так і її народу, зокрема наукового, економічного та духовного рівня.

Апроблемами дослідження контролю результатів навчання займалися В. Аванесов, В. Беспалько, І. Вакарчук, С. Вітвицька, Л. Гриневич, К. Делікатний, К. Інгенкамп, Ч. Куписевич, І. Лернер, А. Новіков, В. Оконь, В. Онищук, В. Ортинський, П. Підкасистий, І. Підласий, Д. Румянцева, М. Скаткін, Н. Тализіна та ін.

Дослідження цих та багатьох інших вчених в галузі контролю знань є вельми актуальними, оскільки, проблема перевірки та оцінювання знань здобувачів вищої освіти зокрема, залишається не до кінця вирішеною. Однак у світлі останніх змін чинного законодавства, науковцями недостатньо приділено увагу на новели контролю в системі вищої освіти України.

Метою статті є: аналіз контролю у сфері вищої освіти України, в тому числі: охарактеризувати поняття та етапи контролю в сфері освіти в Україні; проаналізувати проект Закону України «Про освіту» в частині системи контролю у сфері освіти. За допомогою порівняльно-правового, діалектичного, логічного та інших методів провести аналіз джерельної, документальної та законодавчої бази щодо здійснення контролю у сфері вищої освіти.

Результати дослідження

В Україні, як і в інших розвинених країнах світу, вища освіта визнана однією з провідних галузей розвитку суспільства. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти визначені Конституцією України, чинним законодавством України, в тому числі, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національною доктриною розвитку освіти, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.

Зміни соціальних, економічних умов життя України не обминули й систему вищої освіти, що вимагає нових підходів у вивченні й осмисленні педагогічного процесу у вищому навчальному закладі [1, с. 9]. На нашу думку це також стосується системи контролю якості освіти у державі.

Дослідження питання контролю у сфері освіти в Україні доцільно починати із з'ясування теоретичного поняття контроль. Термін «контроль» походить від латинського (від якого утворилося французьке слово «controle», що означає співставлення або протиставлення) [2, с. 42]. У довідковій літературі зафіксовані такі визначення контролю: облік, перевірка рахунків, звітності [3, с. 153]; перевірка, а також нагляд з метою перевірки [4, с. 23]; перевірка виконання законів, рішень тощо [5, с. 323]; одна із форм здійснення влади, яка забезпечує дотримання встановлених приписів [6, с. 68].

У сучасній українській мові слово «контроль» вживається в таких значеннях: 1) перевірка, облік діяльності когось, чого-небудь, нагляд за ким-небудь, чим-небудь; 2) установа чи організація, що здійснює нагляд за ким-небудь, чим-небудь або перевіряє когось, щось. З етимологічного погляду контроль – це порівняння (зіставлення чи протиставлення) кількох тверджень [7, с. 258–260].

Одним із основних видів контролю є державний контроль. Державний контроль завжди здійснюється на основі норм права і має правові наслідки. Правова природа державного контролю виявляється в тому, що він здійснюється органами держави та їх посадовими особами в межах, визначених правовими нормами, на підставі норм права і згідно з ними [8, с. 11].

У сфері вищої освіти контроль здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, тобто Міністерством освіти і науки України, положення про яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України» [9].

Метою державного контролю у сфері вищої освіти є забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері вищої освіти, дотримання стандартів вищої освіти, нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування. Виходячи з мети державного контролю за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти можна виділити такі завдання: забезпечення законності в діяльності вищих навчальних закладів; надання допомоги вищим навчальним закладам в усуненні виявлених порушень і недоліків; оцінювання якості впровадження управлінських рішень; підвищення дисципліни [10, с. 181-182].

Виходячи із загальних принципів державного контролю, виділимо принципи державного контролю за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти, зокрема такі: законність; об'єктивність; гласність; систематичність; всебічність; результативність; ефективність [10, с. 183].

Принцип законності є основним принципом державного контролю і полягає у здійсненні контролюючими органами у сфері вищої освіти діяльності в межах і в порядку, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами. Принцип об'єктивності передбачає, що державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти повинен базуватись на об'єктивних фактах. Принцип гласності полягає у відкритості діяльності органів, які здійснюють контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти та регулярному інформуванні громадян про дотримання навчальними закладами встановлених стандартів під час надання освітніх послуг. Принцип систематичності втілюється в тому, що державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти повинен здійснюватися постійно. Принцип всебічності допомагає виявляти й поширювати позитивний досвід, запобігати помилкам та упущенням. Принцип результативності зводиться до того, що державний контроль повинен сприяти навчальним закладам у досягненні ними у своїй діяльності максимальної ефективності [10, с. 183].

Ми погоджуємося з думкою С. М. Кушнір, що принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів є частиною більш широкого поняття – принципів управління освітою, що повинні бути включені в якість окремої групи до системи принципів освітньої політики держави [11, с. 227].

Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні являють собою систему, де втілення одного принципу забезпечується реалізацією інших. До числа елементів системи входять такі принципи: поєднання державного і громадського контролю; гласності контролю при збереженні державної, комерційної та іншої захищеної законом таємниці; поєднання зовнішнього і внутрішнього контролю, в тому числі самоконтролю; єдиноначальності та колегіальності; охоплення компетенцією контролюючих органів всіх структур управління на базі різних форм власності та джерел фінансування освітніх закладів; соціальної детермінації; зворотних зв'язків; визначеності форм і методів державного контролю на законодавчому рівні; наявності підстав, визначених законом, для здійснення контрольних заходів; гуманізація контролю; конструктивності контрольної діяльності; науковості; системності; відповідальності всіх учасників контрольних заходів; підконтрольності і підзвітності органу державного контролю відповідним органам державної влади; обміну досвідом; невтручання органу державного контролю у статутну діяльність об'єкта, якщо вона здійснюється в межах закону; достовірності інформації, що контролюється; об'єктивності інформації про об'єкт контролю; достатності інформації про об'єкт контролю; неупередженості суб'єкта контролю; систематичності і регулярності контрольних заходів задля постійності контролю відносно періодів функціонування об'єкта контролю; оперативності; незалежності; економічності [11, с. 227-228].

Заслугує на увагу висновок С. М. Кушнір про те, що державний контроль у сфері освіти можна охарактеризувати як процес, що включає ряд послідовних стадій (п'яти): Підготовча стадія, яка охоплює два різні види планування. Змістовно-технологічна, що включає ряд активних дій суб'єктів контролю із застосуванням різних методів і методик отримання дійсної інформації про стан об'єкта або певних з предметів, включаючи встановлення ідентичності розбіжностей (виявлення, кількісна оцінка), документування інформації. Підсумкова, що включає оцінку стану об'єкта чи стану певних предметів на ньому, вироблення і оформлення рішення суб'єктів контролю, обговорення такого. Інформування про результати контролю. Контроль за виконанням рішень, прийнятих за підсумками контролю [12, с. 176]. Ми погоджуємося з думкою автора, що втілення в нормативно-правових актах саме вказаної стадійності при регулюванні державного контролю за діяльністю освітніх закладів в Україні сприятиме підвищенню результативності контролю у даній сфері. І навпаки, відсутність регулювання окремих з перелічених етапів або ж їх недосконале регулювання створює передумови невиконання рішень за результатами контрольної діяльності [12, с. 176].

Заслугує на увагу, як належним чином обґрунтований, висновок О. Корінної про те, що на сучасному етапі розвитку системи вищої освіти значення контролю підвищується в зв'язку з тим, що результат на виході часто не відповідає освітнім стандартам. Тоді як з метою виміру фактично досягнутих результатів у дидактико-виховній системі контроль стає вкрай необхідним [13].

Закон України «Про освіту» є базовим у законодавчому забезпеченні освіти. Його прийняття повинне розблокувати оновлення спеціальних законів (насамперед, «Про середню освіту» та «Про професійну освіту»), та створення нових необхідних («Про національну систему кваліфікацій») [15].

Слід зауважити, що п'ятий розділ закону присвячений забезпеченню якості освіти. Відповідно до ч. 2 ст. 34 документу, складовими частинами системи забезпечення якості освіти є: система забезпечення якості у закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти; система забезпечення якості у діяльності органів управління і установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Система забезпечення якості на рівні закладу освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає: розроблення закладом освіти стратегії (політики) та процедур постійного підвищення якості освіти; створення та постійне вдосконалення системи та механізмів забезпечення академічної доброчесності; розроблення, проведення моніторингу, періодичного перегляду та вдосконалення освітніх програм; незалежне оцінювання здобувачів освіти на основі чітких і оприлюднених критеріїв, правил і процедур; оцінювання якості освітньої діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників здобувачами освіти; оцінювання якості управлінської діяльності керівників закладу освіти, діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти, за кожною освітньою програмою; забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; інші процедури та заходи, що визначаються спеціальним законом або установчими документами закладу освіти.

Система зовнішнього забезпечення якості освіти включає: 1) перелік інструментів, процедур і заходів забезпечення та підвищення якості освіти, зокрема: стандартизацію; ліцензування освітньої діяльності; акредитацію освітніх програм; зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання; моніторинг якості освіти;

інституційний аудит; сертифікацію педагогічних працівників; 2) визначені спеціальними законами органи і установи, що відповідають за зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти та розвиток системи забезпечення якості та: приймають рішення в межах повноважень на основі чітких та оприлюднених критеріїв; проводять періодичні перевірки систем забезпечення якості закладів освіти; надають рекомендації щодо вдосконалення систем забезпечення якості; звітують перед суспільством на засадах прозорості, доступності та зрозумілості.

Система забезпечення якості у діяльності органів і установ, що управляють процесами зовнішнього забезпечення якості освіти, включає: формування політики та процедур постійного підвищення якості власної діяльності; забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації процесів і процедур; зовнішній незалежний аудит діяльності, процесів і процедур органів і установ; взаємні перевірки. При цьому законодавець зауважує, що особливості функціонування системи забезпечення якості на кожному рівні освіти визначається спеціальними законами.

Стаття 36 Закону України «Про освіту» регулює питання стандартів освіти. Стандарт освіти визначає вимоги до освіченості здобувачів освіти та освітньої програми відповідного рівня щодо: змісту освіти в термінах результатів навчання; тривалості та обсягів навчання; переліку обов'язкових компетентностей випускника; вимоги професійних стандартів (у разі їх відсутності – кваліфікаційних характеристик). Варто наголосити на тому, що стандарти освіти для професійної (професійно-технічної) та вищої освіти розробляються для кожної спеціальності та різних ступенів підготовки. Стандарти освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та розробляються відповідно до Національної рамки кваліфікацій та використовуються для оцінювання якості освітньої програми в процесі її акредитації [15].

Відповідно до статті 37 Закону України, освітня діяльність провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства [15].

Стаття 38 Закону України присвячена акредитації освітніх програм. Акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти [15].

Також законодавцем у статті 39 передбачено інституційний аудит. Інституційний аудит — це процедура зовнішньої оцінки освітніх та управлінських процесів у закладах освіти, які забезпечують ефективну роботу та сталий розвиток закладу освіти. Інституційний аудит закладів освіти провадять центральні органи виконавчої влади із забезпечення якості освіти (у сфері дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної та професійної освіти), Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (у сфері вищої освіти) у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Стаття 40 Закону України регулює питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тобто оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні освіти. Законодавець справедливо наголошує на тому, що зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах: валідності; об'єктивності; надійності; відповідальності [15].

З точки зору теми дослідження, окрему увагу варто приділити питанню управління освітою, якому присвячено окремий (восьмий) розділ законопроекту. Відповідно до статті 51 вказаного документу, до органів управління освітою належать: Кабінет Міністрів України; центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; центральні органи виконавчої влади, інші органи, установи і організації, яким підпорядковані заклади освіти; центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти; Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти; Верховна Рада Автономної Республіки Крим; Рада міністрів Автономної Республіки Крим; місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Статті 52 та 53 Закону України «Про освіту» регулюють повноваження Кабінету Міністрів України у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки [15].

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. за № 244 «Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» передбачено утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також затверджено Статут вказаної структури.

Важливими, на нашу думку, є положення статті 57 про відкритість органів управління освітою. Інформація про процедури та результати прийняття рішень органами управління освітою підлягає обов'язковому оприлюдненню на їх офіційних веб-сайтах та в засобах масової інформації. Законодавець наголошує на тому, що забороняється обмежувати доступ до відомостей про стан та якість освіти.

Важливе місце, серед нагляду у сфері освіти, законодавець приділяє (у статті 58) громадському нагляду. Громадський нагляд у системі освіти здійснюється громадськими об'єднаннями, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти, професійними об'єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об'єднаннями здобувачів освіти, об'єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

Також законом (стаття 59) врегульовано питання діяльності інституту освітнього омбудсмена, який є посадовою особою, на яку Кабінетом Міністрів України покладається виконання завдань щодо захисту прав у сфері освіти.

Ми погоджуємося з думкою І.І. Литвина, що контроль не здійснюється заради самого себе та не має на меті вчинення тиску на об'єкт, а спрямовується на вдосконалення, поліпшення останнього, оптимізацію, підвищення якості й ефективності його функціонування, використання шляхом виявлення та усунення наявних у ньому недоліків і відхилень, а також у разі необхідності притягнення винних у їх появі осіб до відповідної юридичної відповідальності [14, с. 193].

Висновки

Аналізуючи питання контролю якості вищої освіти в Україні приходимо до висновку про необхідність кардинальних змін у цій галузі. Закон України «Про освіту» увібрав у себе зміни українського законодавства у напрямку євроінтеграційних процесів, а також позитивний досвід здійснення контролю в системі вищої освіти за кордоном. Прийняття нового Закону України «Про освіту» сприятиме розширенню функцій контролю у сфері вищої освіти.

Список використаних джерел:

1. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. З. Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2007. 495 с.
2. Философская энциклопедия. Т. 2. Под ред. Константинова. М.: Сов. энциклопедия, 1967. С. 124.
3. Даль В. Словарь живого великорусского языка. М., 1995. Т. 2. С. 153.
4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973. С. 286.
5. Юридична енциклопедія: у 6 т. Голова редкол. Ю.С. Шемчушенко. К.: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана. 2001. Т. 3. 789 с.
6. Юридический энциклопедический словарь. Гл. ред. А. Сухарев; редкол. М.М. Богуславский, М.И. Козыр, Г.И. Миньковский [и др.]. М.: Сов. энциклопедия, 1984. 415 с.
7. Цветков В.В. Ефективність державного управління. Державно-правова реформа в Україні. К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради, 1997. С. 258–260.
8. Леліков Г., Оболенський О. Державна служба: конституційні засади, задачі та принципи. Парламентар. 1998. № 3. С. 10–12.
9. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630. Урядовий кур'єр від 03.12.2014. № 225.
10. Головій Л. В. Державний контроль за наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. 2013. Вип. 182(2). С. 178–185. URL: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnaui_prav_2013_182\(2\)_29](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnaui_prav_2013_182(2)_29)
11. Кушнір С.М. Принципи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 2. С. 221–229. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2013_2_32
12. Кушнір С.М. Етапи державного контролю за діяльністю освітніх закладів України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2013. № 3. С. 169–178.
13. Корінна О. Значущість контролю знань для підвищення якості освіти. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] Серія: Педагогічні науки. Випуск 134. С. 109–112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_134_30.
14. Литвин І. І. Правові засади діяльності контролюючих суб'єктів у сфері надання освітніх послуг. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. Випуск. 3(9). С. 191–195.
15. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VII Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380.